

TARİHİ ÇEVRE KORUMA MEVZUATINA GENEL BİR BAKIŞ

Yasemin Sarıkaya Levent, Dr., Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü /Öğr. Gör.

Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme ve diğer yandan ekonomik büyüme ve dünyaya açılma süreçleri sonucu ortaya çıkan ranttan pay almak çabaları tarihi çevre koruma konusundaki bilgisizlik, isteksizlik ve kaynak yetersizliği gibi olumsuzluklarla birleşince tarihi çevre zarar görme ya da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır¹. Oysaki tarihi çevreler birçok değeri barındırmakta, bu nedenle bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için koruma politikaları oluşturmak ve koruma bilinci geliştirmek gerekmektedir.

Tarihi çevre koruma her şeyden önce yasal bir olgudur. Birçok ülkede tarihi çevrenin korunması için yasal düzenlemeler geliştirilmiş, çeşitli düzeyde kurumlara yetki ve sorumluluk verilmiştir. Ülkemizde de tarihi çevre koruma anayasal bir görev olarak devletin yetki ve sorumluluğundadır. 1982 Anayasasının 63. maddesinde belirtildiği üzere, Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.

Ülkemizde, cumhuriyetin ilanından bu yana tarihi çevre koruma konusunda yasal ve kurumsal

düzenlemeler açısından önemli adımlar atılmıştır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarihi çevre koruma mevzuatı Avrupa'daki koruma anlayışındaki kuramsal ve kavramsal değişikliklerin etkisiyle gelişmiştir. Son altmış yıldır gelişimini sürdürmekte olan tarihi çevre koruma mevzuatı bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında kısaca tarihi çevre koruma mevzuatının gelişimi ele alınacak, ikinci kısımda da yürürlükteki koruma mevzuatı anlatılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise son değişiklikler ışığında yürürlükteki mevzuatın genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.

1. MEVZUATIN GELİŞİMİ

Tarihi çevre korumaya ilişkin mevzuattaki değişiklikler göz önüne alındığında koruma mevzuatının gelişimi üç dönemde incelenebilir. İlk dönem 1951 – 1972 yılları arasında, korumanın ağırlıklı olarak tek yapı ölçeğinde sürdürüldüğü dönemdir. İkinci dönem ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk koruma yasasının etkin olduğu 1973 – 1983 yılları arasını kapsamaktadır. Üçüncü dönem ise 1710 sayılı Eski Eserler Yasasının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile değiştirilmesiyle başlayan ve 2004 senesinde koruma mevzuatında yapılan son değişikliğe kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK)

Ülkemizde tarihi çevrenin belirli bir mevzuat çerçevesinde korunması Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar uzanmaktadır². Ancak modern anlamda koruma çalışmalarının Cumhuriyet dönemiyle başladığını ve asıl temellerinin 1951 senesinde yürürlüğe giren 5805 sayılı kanun³ ile kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) ile atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır⁴.

GEEAYK, kuruluş yasasının ilk maddesinde tanımlandığı üzere, mimari ve tarihsel özelliklere sahip anıtların ve diğer taşınmaz eski eserlerin korunması, bakımı ve onarımı işlerinde uyulacak ilkeleri ve programları saptamak, aynı zamanda saptadığı ilke ve programların uygulanmasını izlemek ve denetlemekle yükümlü merkezi bir kurul olarak kurulmuştur. Önceleri Milli Eğitim Bakanlığı'na ve daha sonraları Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı olmasına rağmen, GEEAYK işleyişinde her zaman bağımsız bir kurul olarak hareket etmiştir⁵.

1950'lerde tarihi çevre koruma konusunda kurumsal bir düzenlemeye gidilmiş olsa da, bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan Asar-ı Atika Nizamnamesi⁶ kullanılmaya devam etmiş ve yasal bir değişikliğe gidilmemiştir. Tarihi çevre koruma ile ilgili hususlar kısmen de olsa imar mevzuatında çözülmeye çalışılmıştır. 1956 senesinde yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Yasası⁷ ve ona bağlı olarak 1957 senesinde düzenlenen İmar Nizamnamesi⁸ koruma konusunda kısıtlı da olsa bazı yaklaşımlar geliştirmiş ve GEEAYK'a bazı yetkiler vermiştir. 1969 senesinde yürürlüğe giren imar yönetmeliği⁹ çevre koruma konusunda 'protokol alanı' ve 'korunacak konut dokusu' gibi önemli tanımlar getirmiştir. İmar yasasında değişiklikler yapan ve 1972 senesinde yürürlüğe giren 1605 sayılı yasa tarihi değeri olan anıtsal ve sivil mimarlık ürünlerinin korunmasının yanı sıra, bunlar ile bir bütünlük teşkil eden çeşme, eski sokak ve meydanlık gibi yerlerin de korunması gerektiğini belirterek korumayı bir bütün içinde ele almayı öngörmüştür¹⁰.

Genelde tek yapı ölçeğinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra, imar mevzuatının verdiği yetkilerle tarihi çevre ölçeğinde koruma GEEAYK'ın önemli bir gündemi olmuştur¹¹. Her ne kadar dönemin maddi ve teknik yetersizlikleri korumanın ülke geneline yayılmasını engellemiş olsa da, 1973 senesine kadar 5863 sayılı yasa ve imar mevzuatından yetki alan GEEAYK kuruluşunun hemen ardından

gerek ilke kararları temelinde gerek uygulamada önemli işler yapmıştır.

1710 sayılı Eski Eserler Kanunu

1973 senesinde tarihi çevre korumaya ilişkin yasal düzenlemelerin 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda¹² yeniden ele alınması ile Asar-ı Atika Nizamnamesi yürürlükten kalkmıştır. Mimari ve tarihsel özelliklere sahip anıtların ve diğer taşınmaz eski eserlerin çevreleri ile beraber sistematik bir biçimde korunması amacıyla hazırlanan 1710 sayılı koruma yasası birçok ilki de beraberinde getirmiştir.

1710 sayılı koruma yasası ile koruma kavramının ölçeği genişleyerek tek yapı ve anıt ölçeğinden tarihi çevre ve alan ölçeğine geçilmiştir. Sit ve koruma alanı tanımları yapılmış, taşınır ve taşınmaz eski eserlerin yanı sıra anıt, külliye, tarihi sit, arkeolojik sit, tabii sit kavramlarının kapsamı belirtilmiştir. 1710 sayılı koruma yasası kapsamında bir yapının ya da alanın korunması için gerekli süreç tanımlanmış, imar planı yapımında GEEAYK görüşünün alınması zorunluluğu ve gerekirse planların korumayı sağlamak adına değiştirilebileceği, devletin onarım için maddi ve teknik destek sağlayacağı hükümleri yer almıştır¹³.

1710 ve 5805 sayılı yasalardan yetki alan GEEAYK, tarihi çevre koruma konusunda en yoğun çalışmalarını bu dönemde yürütülmüş; ön belgeleme, ön tescil, koruma amaçlı imar planı, geçiş dönemi imar koşulları gibi kavramların yerleşmesini ve gelişmesini sağlamıştır¹⁴. Tarihi çevre koruma uygulamaları maddi ve teknik yetersizliklere rağmen ülke çapında yayılmaya başlamış¹⁵, 1973 ve 1982 yılları arasında 30 kentte 3442 anıt, 6815 sivil mimarlık örneği tarihi yapı ve 417 sit alanı ilan edilmiştir¹⁶.

3386 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası

Gerek tanım ve kavramlar konusundaki eksiklik ve değişiklikler, gerek uygulamada yaşanan bazı problemlerden ötürü¹⁷ 1983 senesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası¹⁸ yürürlüğe girmiş ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile 5805 sayılı GEEAYK kuruluş yasası kaldırılmıştır. 2863 sayılı koruma yasası 1987 senesinde yürürlüğe giren 3386 sayılı yasa ile bazı değişikliklere uğramıştır.

2863/3386 sayılı koruma yasası tarihi çevre koruma konusunda birçok değişikliği de beraberinde getiren bir mevzuat olmuştur. En temel değişiklik

'eski eser' kavramından uluslararası koruma örgütleri tarafından benimsenen 'kültür varlığı' kavramına geçiştir. 1710 sayılı koruma yasasında olduğu gibi tarihi, kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanları detaylı bir şekilde tanımlanmış ve kapsamı koruma yasası ile verilmiştir.

2863 sayılı yasanın en önemli özelliklerinden birisi kentsel sit alanlarında 'planlı koruma' kavramını getirmiş olması ve 'koruma amaçlı imar planı' kavramını güncellemesidir. Her ne kadar yasanın tanımlar kısmında yer almasa da 17. maddede tariflenen 'koruma amaçlı imar planı' yaklaşımı ile beraber tarihi çevre koruma aynı zamanda bir planlama problemi olarak koruma mevzuatında yer almıştır.

2863 sayılı yasanın kabulü ile 32 senedir hem ilke koyan hem de karar oluşturan merkezi kurum GE-EAYK kaldırılmış ve yerini Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları almıştır¹⁹. İlke oluşturma, merkezi kurul olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda kalırken, Yüksek Kurulun verdiği ilke kararlarına uymak koşuluyla, karar oluşturma, uygulamaya ilişkin tüm yetkiler ve yerel ölçekte denetim, yerel yönetimden temsilcilerin de bulunduğu yerel koruma kurullarına bırakılmıştır²⁰. Koruma kurulları hem tek yapı, hem de yerleşme ölçeğinde karar aldıkları halde bu kararların uygulanmasını takip edecek olanağa sahip olmaması nedeniyle, 2863/3386 sayılı koruma yasası uyarınca, uygulama aşamasında koruma kurullarının yanı sıra belediyelere de yetki ve sorumluluk verilmiştir.

2. MEVZUAT HAKKINDA GENEL BİLGİ

2004 senesinde tarihi çevre koruma konusunda var olan kurumsal yapının güçlendirilmesi ve yasal sistemin uluslararası normlara uygun hale getirilmesi amacıyla²¹ 5226 sayılı kanun²² ile 2863 sayılı koruma yasasında değişikliklere gidilmiştir. Halen yürürlükte olan tarihi çevre koruma mevzuatı 5228 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı koruma yasadır. İlk maddesinde belirtildiği üzere 2863/5226 sayılı koruma yasasının amacı,

... korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.

2863/5226 sayılı koruma yasasında kültürel miras salt yapı ya da anıt ölçeğinde değil tarihi çevre ola-

rak ele alınmaya devam etmiş, korunması gerekli kültürel miras öğeleri, 1983 senesinde yapılan tanım biraz daha kapsamlı hale getirilerek,

tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar olarak madde, 3a/1'de tanımlanmıştır.

2863/5226 sayılı koruma yasasında sit alanları ve ören yerleri alan ölçeğindeki kültürel miras öğeleri olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda yeni bir kavram olan 'ören yeri',

tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topoğrafik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlar

olarak madde 3a/7'de belirtilmiş, aslında bu tanım ile arkeolojik sit alanı için kullandığımız ören yeri kavramı tüm sitleri kapsar bir hal almış ve çalışmanın son kısmında daha detaylı değinileceği üzere bu tanım bir çok eleştiriye de beraberinde getirmiştir²³.

Diğer yandan 2863/5226 sayılı koruma yasasının 3. maddesinin a-8 bendine göre "ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören yerinin kendi özellikleri göz önüne alınarak" 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli 'çevre düzenleme projeleri' yapılması gerekliliği belirtilmektedir.

Her ne kadar içeriği önceki yasanın 17. maddesinde detaylandırılmış olsa da koruma amaçlı imar planı tanımı ancak 2004 senesindeki değişiklikte yer almıştır. Buna göre koruma imar planı, kapsamlı ve uzun bir tanım verilerek,

... sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal,

mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; hali hazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklılaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki planlar olarak madde 3a-8'de nitelendirilmiştir.

Sit alanı ilan edilen yerlerde uygulanan imar planının hükmünün kalkacağı ve sit ilanını takiben ilgili yerel yönetim tarafından koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerekliliği yasanın 17. maddesi ile belirtilmiştir. Koruma amaçlı imar planı yapılanaya kadar sit alanlarında uygulanacak olan imar programları bölge koruma kurullarınca belirlenecek geçici yapılaşma koşulları ile yönlendirilecektir.

Koruma amaçlı imar planı yapımına ilişkin detayları içeren 17. madde de değişikliğe gidilerek koruma amaçlı imar planı müellifi şehir plancısı olarak belirtilmiş, ancak yasada bu planların sit alanının özelliklerine göre uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütülmesi gerekliliği belirtilmiştir. Bu durumda müellif olarak belirtilen şehir plancısı aslında tek başına karar veren kişi değil, yasaya ve ilgili yönetmeliğe²⁴ göre alanın konumu, sit statüsü ve özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş konunun uzmanlarından oluşan bir ekibin yöneticisi konumundadır.

Yürürlükteki koruma mevzuatında, koruma amaçlı imar planı hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde sadece disiplinler arası bir ekip çalışmasının değil, aynı zamanda belediyelerin, valiliklerin ve ilgili kurumların yanı sıra, söz konusu alanla ilgili meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarının ve plandan etkilenen halkın katılımının da sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

2004 senesinde getirilen en önemli değişikliklerden birisi de tarihi çevre korumanın salt plan-

lama problemi değil, aynı zamanda bir yönetim problemi olarak ele alınmasıdır. Bu amaçla,

sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yönetim alanları ilan edilmesi gerekliliği (madde3/a-10) ve

yönetim alanının korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, işletme projesini, kazı plânı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar plânını dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen yönetim planlarının' hazırlanmasının gerektiği (madde 3a-11) belirtilmiştir.

Yürürlükteki mevzuatın getirdiği en temel değişikliklerinden birisi de kurumsal yapıdaki yeni oluşumlardır. Görev tanımları aynı kalan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve isminin başına 'bölge' ibaresi gelen koruma kurulları ilke koyma, uygulama, denetleme konusunda merkezi ve bölgesel yerel kurumlar olarak görevlerine devam etmektedirler. Merkezi ve bölgesel örgütlenmeye ek olarak, 2863/5226 sayılı koruma yasasının 10. maddesinde sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı 'koruma, uygulama ve denetleme büroları tariflenmiştir. Bu maddeye göre büyükşehir belediyeleri, valilikler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca izin verilen belediyeler kendi bünyelerinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere koruma, uygulama ve denetleme büroları kurma yetkisine sahip olmuşlardır. Bu bürolar, bölge koruma kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planı, proje ve malzeme değişiklikleri ile inşaat denetimi gibi uygulamaları denetleyen yerel birimler olarak tanımlanmıştır. Bu yapısı ile aslında yoğun bir çalışma temposuna ve kalabalık bir gündeme sahip bölge koruma kurullarının işini hafifletmesi ve daha etkin uygulama ve denetimin sağlanması hedeflenmiştir.

2004 senesinde yapılan önemli değişikliklerden bir diğeri de, tarihi çevre koruma uygulamalarının yürütülmesinde kullanılmak üzere yeni finansal kaynaklar yaratmaya yönelik olmuştur. 2863/5226 sayılı koruma yasasının 12. maddesinde bakanlık bütçesinin yanı sıra il özel idaresine bağlı yeni bir bütçe tanımlanmıştır. Bu bütçe, emlak vergilerinin %10'u oranında 'Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı' olarak tahakkuk edilen ve ilgili belediye tarafından emlak vergisi ile birlikte tahsil edilen pay ile oluşturulacaktır. Tahsil edilen bu miktarın, il özel idaresi tarafından açılacak özel bir hesapta toplanması ve gerektiğinde valinin denetiminde "... belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere" il sınırları içindeki belediyelere aktarılması (madde 12) öngörülmüştür. 2005 senesinde yapılan değişiklikte bu bütçenin sadece belediyelerce harcanabileceği belirtilirken, 2009 senesinde yürürlüğe giren ve koruma yasasında değişiklikler öngören 5835 sayılı kanun²⁵ uyarınca oluşturulacak fondan il özel idaresinin de yararlanabileceği, ancak il özel idarelerince yapılan projeler için kullanılan miktarın özel hesabın %30'unu geçemeyeceği hükmü eklenmiştir.

Tarihi çevre korumada bir problem olarak karşımıza çıkan mülkiyet ile ilgili sorunların çözümüne yönelik 1960'lardaki imar mevzuatından bu yana sürdürülen taşınmazın kamulaştırılması ya da devletin mülkiyetindeki başka bir taşınmaz ile takası uygulamasının yanı sıra 2863/5226 sayılı koruma yasasının 17. maddesinin c bendi 'yapılaşmaya açık aktarım alanı' kavramını getirmiştir. Bu maddeye göre hazırlanacak olan imar planlarında eğer planlama alanı sınırları içerisinde sit alanı ya da koruma kararı mevcut ise 'yapılanmaya açık aktarım alanı' belirlenmesi gerekmektedir. Yasanın bu maddesinde "kısıtlanmış hakların bulunduğu belediye sınırları içerisinde, aktarım alanı tespit edilmesinin mümkün olamaması halinde, ilgili idareler ortak program yürütmeye yetkilidir" denilmektedir. İlgili maddede belirtildiği üzere, yapılanma hakları kısıtlanan taşınmazlara ait mülkiyet veya mülkiyetin yapılanma haklarının kısıtlanmış bölümü, imar planlarında belirlenen aktarım alanlarına aktarımdan yararlanacak öncelikli hakları belirleyerek bir program dahilinde aktarmaya, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeler, bunların dışında valilikler yetkili kılınmıştır.

3. MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye'de koruma kavramının tek anıt korumasın-

dan başlayarak kentsel alan korumasına ulaştığı son 50 – 60 yıllık değişimi incelediğimizde uluslararası koruma modellerine uygun bir norma ulaşma ve uluslararası sözleşmeler ile uyum sağlama çabaları dikkat çekmektedir. Yürürlükteki mevzuatı genel hatları ile değerlendirecek olursak tanımlar, müdahale biçimleri, finansman ve kurumsallaşma konularında olumlu noktaların yanı sıra bazı sıkıntıların da olduğu görülmektedir.

Uluslararası sözleşmelerin kabulüyle beraber koruma mevzuatında değişiklikler yapılması gerekmiş, ancak bu değişiklikler yapılırken o sözleşmelerde geçen kavram ve tanımlar yürürlükteki koruma mevzuatı içerisinde bazı belirsizlikler yaratmıştır. Bu probleme ilişkin en net örneklerden birisi 5226 sayılı yasa ile koruma mevzuatı tanımlar bölümüne eklenen 'ören yeri' kavramıdır. Aslında ülkemizde arkeolojik alanlar için kullanılmakta olan 'ören yeri' kavramı yürürlükteki koruma mevzuatında tüm sit alanlarını kapsar hale gelmiştir. Bu durum, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları ve bölge koruma kurullarının almış olduğu kararlar ile çelişkili durumlar ortaya çıkarabilecektir²⁶.

Ayrıca esnek olmayan ve aşırı belirleyici tanımlar da tarihi çevre koruma konusunda kısıtlamalara yol açabilecek niteliktedir. Bu probleme ilişkin verilebilecek örneklerden birisi çevre düzenleme projesi ile ilgilidir. Hazırlanacak olan planlar için 1/500, 1/200 ve 1/100 şeklinde ölçek kısıtlaması verilmesi gerekli hallerde çok detaylı uygulama projelerinin yapılmasına engel teşkil edecek, proje talep eden ya da hazırlayan kurumları sınırlandıracaktır²⁷.

Yürürlükteki koruma mevzuatına göre sit alanlarında yapılan koruma amaçlı imar planı çalışmalarının nazım ve uygulama imar planları ile bütünleşmesi gerekmektedir. Ancak bu bütünleşmenin nasıl sağlanabileceğine dair araçlar ve yöntemler yasa ve yönetmeliklerde tanımlanmamıştır. Bugüne kadar ülkemizde önce toplumsal dinamiklerle imar planları hazırlanmış, ardından hazırlanan planlardan bağımsız olarak koruma amaçlı imar planı yapılmıştır. Bunun sonucunda da birbirinden bağımsız olarak hazırlanan planların bütünleştirilmesi sağlanamamıştır²⁸.

Tarihi çevre koruma sorunu aynı zamanda bir toplumsal örgütlenme, bilinçlenme ve kamuoyu oluşturma sorunu olması nedeniyle yürürlükteki mevzuatta koruma amaçlı imar planı süreçleri-

nin 'katılımcı' olması gerekliliği belirtiliyorsa da, bu katılımın nasıl sağlanabileceğine dair araç ve yöntemler ilgili mevzuatta tariflenmemiştir. Bu nedenle plan hazırlama ve uygulama aşamalarında tam anlamı ile halkın ve yetkili/ilgili kurumların aktif katılım sağlanamamaktadır. Bunun sonucunda da hazırlanan planlar benimsenememekte ve uygulama esnasında problemler ortaya çıkmaktadır.

Yönetim alanı ve yönetim planına ilişkin yürürlükteki yasa ile gelen tanımlar uluslararası koruma normlarına uygun hazırlanmış, olumlu gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ülkemizdeki kurumsal yapı ve bu kurumlar arasındaki ilişkiler gözetilmeden doğrudan uluslararası sözleşmelerden uyarılma şeklinde mevzuata yerleştirilmiş olan bu tanımların daha detaylı bir biçimde ele alınması ve sorumlulukların, yetki alanlarının ve uygulama biçimlerinin yönetmeliklerle netleştirilmesi gerekmektedir²⁹.

Her ne kadar koruma kurullarının 1983'te ikili yapıya kavuşturulması kararların çabuk ve yerinde alınması açısından yararlı olmuş olsa da uygulamada bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntıların başında bölge koruma kurullarının yoğun iş yükü gelmektedir. 2004 senesindeki yasal düzenleme ile gündeme gelen koruma, uygulama ve denetleme büroları yerelde bölge koruma kurullarının işini rahatlatacak ve uygulama ve denetlemede etkin kurumlar olarak işleyecek olsalar da, bu büroların mevzuatta ve işleyişte sadece basit onarım işlerine bakan bürolar gibi tanımlanmış olmasından sıkıntı doğacaktır³⁰.

Yürürlükteki koruma mevzuatının 12. maddesinde koruma uygulamalarında kullanılmak üzere tanımlanan katkı payı, özellikle bütçesi az belediyelerin ve hiç bütçesi olmayan il özel idarelerin koruma çalışmalarında daha rahat kaynak bulabilmesine olanak sağlayacak bir düzenlemedir. İl özel idaresine bağlı bir havuzda toplanması planlanan bu bütçenin nasıl kullanılacağı ve kaynak aktarımı esnasında önceliklerin neye göre belirleneceği konuları katkı payına ilişkin yönetmelikte³¹ açıklanmaktadır. Yönetmeliğin 12. maddesine göre bu hususlarda son karar verici vali ya da vali tarafından kurulacak bir komisyon olarak belirlenmiştir. Ancak, bütçeye ilişkin bu tür kararların çeşitli değişkenler değerlendirilerek konunun uzmanları tarafından değil de bürokratlar tarafından

verilecek olması kaynak aktarımındaki önceliklerin bilimsel veriler ışığında belirlenip belirlenemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır.

Genel hatları ile yürürlükteki koruma mevzuatına ilişkin yapılan değerlendirme göstermektedir ki 2004 senesinde yapılmış olan bazı değişiklikler salt uluslararası sözleşmelere uyum kaygısı ile yapılmış, bu değişiklikler aslında tam anlamı ile mevzuatın içine sindirilememiş ve kurumlar tarafından içselleştirilememiştir. Bunun ötesinde, gerek tanımların gerek müdahalelere ilişkin açıklamaların yapıldığı kısımlarda eksik kalmış olan ve/veya açıklanması gereken hususlar mevcuttur. Bu bağlamda, önceki koruma yasalarına göre bazı konularda daha detaylı ve daha koruma-kullanma dengesini gözetken, çağın gereklerine göre şekillenmiş olsa da, yürürlükteki koruma mevzuatının yukarıda ele alınan değerlendirmeler doğrultusunda halen gözden geçirilmesi gereken noktaları bulunmaktadır.

DİPNOTLAR

¹ R. Bademli, **Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması**, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, 2005, s. 1.

² 1950 öncesi koruma yaklaşımları ile ilgili detaylı bilgi için Emre Mardan'ın 2002 tarihli ODTÜ Mimarlık Fakültesi yayınlarından basılmış olan "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800- 1950" isimli kitabına bakınız.

³ "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vaziyetlerine Dair Kanun", Kabul tarihi ve no: 02.07.1951/5805.

⁴ D. T. Kejanlı ve diğerleri, "Türkiye'de Koruma Yasalarının Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme", **Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi**, cilt 6, sayı 19, 2007, s. 184.

E. Madran, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Kültürel Varlıkların Korunması", **Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yılında Bilim** "Bilanço 1923 - 1998" Ulusal Toplantısı, TÜBA, Ankara, 2000.

⁵ D. T. Kejanlı ve diğerleri, **a.g.e.**, s. 184.

⁶ Kültürel mirasın korunmasına yönelik Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yasal düzenlemesi olan Asar-ı Atika Nizamnamesi 1869 senesinde yürürlüğe girmiştir ve daha sonra 1874, 1884 ve 1906 senelerinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. O dönemin mevzuatının ana amacı ülke çapında yaygınlaşan ve yabancı ekiplerce sürdürülen arkeolojik kazıların düzenlenmesi ve kontrolü ile taşınır kültürel mirasın korunması ve ülke dışına çıkartılmasının engellenmesidir.

D. T. Kejanlı ve diğerleri, **a.g.e.**, s. 179; M. Tapan, **Sorular ve Cevaplarla Koruma**, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi, İstanbul, 2007, s. 32.

⁷ "İmar Kanunu", Kabul no. 6785, Resmi Gazete: 16.07.1956/9359

⁸ "İmar Nizamnamesi", Resmi Gazete: 17.07.1957/9657

⁹ "İmar ve Yol İstikamet Planlarının Tanzim Tarzları ile Teknik Şartlarına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete: 15.05.1969 /13199

¹⁰ D. T. Kejanlı ve diğerleri, **a.g.e.**, s. 187.

¹¹ E. Madran, **a.g.e.**, s. 232.

¹² "Eski Eserler Kanunu", Kabul tarihi ve no: 06. 11. 1973/ 1710

¹³ E. Madran, **a.g.e.**, s. 233.

¹⁴ **a.g.e.**, s. 232.

¹⁵ D. T. Kejanlı ve diğerleri, **a.g.e.**, s. 188.

¹⁶ T. Kejanlı ve diğerleri, **a.g.e.**, s. 188; Z. Ahunbay, **a.g.e.**, s. 136.

¹⁷ E. Madran, **a.g.e.**, s. 236.

¹⁸ "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu", Kabul tarihi ve no: 21.07.1983/2863, Resmi Gazete: 23.07.1983/18113

¹⁹ 1983'teki değişikliklerle GEEAYK'ın yerini ilk olarak Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu ve bölge kurulları almıştır. 1987'deki değişiklik ile Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun ismi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, bölge kurullarının ismi ise koruma kurulları şeklinde değiştirilmiştir. 2004 senesinde ise koruma kurulunun ismi bir kez daha değiştirilerek bölge koruma kurulu olmuştur.

²⁰ 2863/3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, Bölüm 5, Maddeler 51-63.

²¹ N. Ş. Güçhan ve S. Kayasü (der.), **Türkiye'de Doğal ve Yapılı Çevrenin Dönüşümüne İlişkin Yasal Düzenlemeler**, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, 2005, s. 57.

²² "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Kabul tarihi ve no: 14.07.2004/5226, Resmi Gazete: 27.07.2004/25535

²³ N. Ş. Güçhan ve S. Kayasü, **a.g.e.**, s. 58.

²⁴ "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik", Resmi Gazete: 26.07.2005/25887

²⁵ "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Kabul tarihi ve no: 04.02.2009/5835, Resmi Gazete: 11.02.2009/27138

²⁶ N. Ş. Güçhan ve S. Kayasü, **a.g.e.**, s. 58.

²⁷ **a.g.e.**, s. 60.

²⁸ D. T. Kejanlı ve diğerleri, **a.g.e.**, s. 189-190.

²⁹ N. Ş. Güçhan ve S. Kayasü, **a.g.e.**, s. 61.

³⁰ **a.g.e.**, s. 64-65.

³¹ "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete: 13.04.2005/25785

KAYNAKÇA

Ahunbay, Z. **Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon**, YEM Yayınları, İstanbul, 1999.

Bademli, R. **Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması**, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, 2005.

Akozan, F. **Türkiye'de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunları**, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul, 1977.

Gök, T. **Kent Planlama ile İlgili Yasal Kurallardan Seçmeler**, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1980.

Güçhan, N. Ş. ve Kayasü, S. (der.). **Türkiye'de Doğal ve Yapılı Çevrenin Dönüşümüne İlişkin Yasal Düzenlemeler**, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, 2005.

Kejanlı, D. T. ve diğerleri. "Türkiye'de Koruma Yasalarının Tarihsel gelişimi Üzerine Bir İnceleme", **Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi**, cilt 6, sayı 19, 2007, s.179-196

Kültür Bakanlığı. **Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı**, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, 1990.

Madran, E. "Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Kültürel Varlıkların Korunması", **Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yılında Bilim** "Bilanço 1923 – 1998" Ulusal Toplantısı, TÜBA, Ankara. 2000.

Madran, E. ve Özgönül, N. **Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması**, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 2005.

Tapan, M. **Sorular ve Cevaplarla Koruma**, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi, İstanbul, 2007,